

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 5**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-5

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13993925>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

ANORQULOVA OZODA

Maqollarda “Oila” konseptining ifodalanishi

OMIDULLAH BAYANI

Naoyning “Muhokamat ul – lug‘atayn”idagi 100 ta fe‘lning semantik xususiyatlarini o‘rganish

HOLMURADOVA LEYLA, MAHMUDOVA MAFTUNA

Olamning milliy manzarasini ijodiy va tasviriy aks ettirishda majoziy til

MATKARIMOVA BARNO

Shakl va mazmun birliklari paradigma sifatida

ALIYEVA GULZODA

Jahon tilshunosligida paremiologik birliklar tadqiqining lingvomadaniy aspekti

SUNNATOVA GULJAHON

Toponimika semantikasining muammoli masalalari

T A' L I M S H U N O S L I K

BOLTAYEVA BARNO, BO‘RIYEVA SHOHZODA

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik jihatlari

AMONOVA DILAFRO‘Z

Saida Zunnunova asarlarining asosiy yo‘nalishlari

ELMURATOVA UMIDA

Koreys badiiy asarlarida shaxs obrazini lingvopoetik va sotsial ifodalanishi

MO‘MINOVA MUXAYYO

Umumiy o‘rta ta’limda liberal boshqaruv tizimi

KARJAVUV G‘OLIB

O‘zbek va jahon adabiyotida masal janrining o‘qitilishiga doir qarashlar tahlili

UMIROV OTABEK

Enhancing tesol with artificial intelligence: opportunities, challenges, and future directions

SOTVOLDIYEV MURTAZ

Sehrli-fantastik hamda hayvonlar haqidagi ertaklarga xos xususiyatlardagi yaqinliklar

YAXYAYEVA NIGINA

Mifologik makonni yaratishda Chingiz Aytmatov mahorati

T A R J I M A S H U N O S L I K

FAYZULLAYEV XURSHID

Fransuz tilidagi tavsiyanomalar matnida kommunikativ vaziyatning voqelanishi

ABDUSATTAROVA SHAXLO

Ingliz tilida “content” leksik birligining leksik-semantik tavsifi

T A Q R I Z

IBODULLA MIRZAYEV

J.P.Vine va J.Darbelnelarning “Fransuz va ingliz tillarining qiyosiy stilistikasi. Tarjima metodi” nomli fundamental asariga

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

TARJIMASHUNOSLIK

Fayzullayev Xurshid

Tayanch doktorant (PhD)

Samarqand davlat chet tillar instituti

Samarqand, O'zbekistan

xurshidjonfayz@gmail.com

FRANSUZ TILIDAGI TAVSIYANOMALAR MATNIDA KOMMUNIKATIV VAZIYATNING VOQELANISHI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada fransuz tilidagi tavsiyanomalar matni kommunikativ vaziyat nurtayi nazaridan o'rganilgan. Tavsiyanomalarning tarkibiy qismlari, ularning pragmatik vazifalari, adresant va adresat o'rtasidagi muloqot xususiyatlari tahlil qilingan. Muallif tavsiyanomalarda til vositalarining qo'llanishi, rasmiy ohang, matnning ijtimoiy-me'yoriy tamoyillarga asoslanganligi va nutqiy aktning kommunikativ kontekstdagi xususiyatlarini aniqlagan. Maqolada R.Yakobson, I.P.Susov, N.I.Farmonovskaya, E.S.Aznaurova kabi tilshunos olimlarning muloqot modeli va pragmatik yondashuvlari asosida tavsiyanoma matnlari strukturasi hamda ularning funksional imkoniyatlari batafsil ko'rib chiqilgan. Shuningdek, haqiqiy tavsiyanomalarning namunaviy matnlari tahlil obyekti sifatida olingan va tahlil qilingan. Umuman olganda, maqolada tavsiyanomalarning muloqotdagi pragmatik ahamiyati va kommunikativ vaziyatning o'ziga xosligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: *Tavsiyanoma, kommunikativ vaziyat, pragmatik tahlil, adresant, adresat, kommunikativ vaziyatning komponentlari, muloqot maqsadi, muloqot joyi, muloqot usuli, rasmiylik, aniqlik.*

Fayzullaev Khurshid,
Doctoral student (PhD),
Samarkand State Institute of Foreign Languages,
Samarkand, Uzbekistan
xurshidjonfayz@gmail.com

IMPLEMENTATION OF COMMUNICATION SITUATION IN THE TEXT OF RECOMMENDATIONS IN FRENCH

ABSTRACT

This article studies the text of letters of recommendation in French from the perspective of a communicative situation. The components of letters of recommendation, their pragmatic functions, and the characteristics of communication between the addressee and the addressee are analyzed. The author identifies the use of language tools in letters of recommendation, formal tone, the text's basis in socio-normative principles, and the characteristics of the speech act in the communicative context. The article examines in detail the structure of letters of recommendation and their functional capabilities based on the communication model and pragmatic approaches of such linguists as R. Yakobson, I.P. usov, N.I. Farmonovskaya, E.S. Aznaurova. Also, real letters of recommendation and sample texts are taken and analyzed as the object of analysis. In general, the article highlights the pragmatic significance of letters of recommendation in communication and the specificity of the communicative situation.

Keywords: *Recommendation, communicative situation, pragmatic analysis, addressee, addressee, components of the communicative situation, purpose of communication, place of communication, method of communication, formality, clarity.*

Файзуллаев Хуршид
Докторант (PhD)
Самаркандский государственный
институт иностранных языков,
Самарканд, Узбекистан
xurshidjonfayz@gmail.com

РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ В ТЕКСТЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ НА ФРАНЦУЗСКОМ языке

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается текст рекомендательных писем на французском языке с точки зрения коммуникативной ситуации.

Анализируются компоненты рекомендательных писем, их прагматические функции, особенности коммуникации между адресатом и получателем. Автором выявлены использование языковых средств в рекомендациях, формальный тон, обоснованность текста социально-нормативными принципами, а также особенности речевого акта в коммуникативном контексте. В статье подробно рассматривается структура рекомендательных текстов и их функциональные возможности на основе коммуникативной модели и прагматических подходов таких лингвистов, как Р. Якобсон, И. П. Сусов, Н. И. Фармоновская, Э. С. Азнаурова. Также взято и проанализировано качество объекта анализа реальных рекомендательных писем и образцов текстов. В целом в статье подчеркивается прагматическая значимость рекомендательных писем в коммуникации и специфика коммуникативной ситуации.

Ключевые слова: *Рекомендация, коммуникативная ситуация, прагматический анализ, адресат, получатель, компоненты коммуникативной ситуации, цель общения, место общения, способ общения, официальность, ясность.*

Tilshunosligining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblangan *stilistika* va *pragmalingvistika* bugunki kunda o'zaro bog'liq tarzda rivojlanib tarqqiy etib kelmoqda. **Stilistika** turli sohalar va vaziyatlarda til birliklaridan aloqa vositasi sifatida foydalanishni aniqlash va o'rganish, nutqni tashkil etish qonuniyatlari, tildagi barcha vositalarning nutq jarayonidagi imkoniyatlari va ma'no nozikliklarini tadqiq qilish bilan shug'ullansa, [3, B.847-849] *pragmalingvistika* tilshunoslikning nutq jarayonida paydo bo'ladigan lisoniy hosilalarning qo'llanishini o'rganuvchi bo'limi sanaladi. Aynan ushbu tadqiqotimizda tilshunoslikning ikki bo'limini tutashgan holatlarida lisoniy birliklarning voqelanishini ko'rib chiqishimiz mumkin.

Tilshunoslikning rasmiy uslubida yoziladigan fransuz tilidagi tavsiyanomalar (*lettre de recommandation*) matni kommunikativ vaziyatning voqelanishi muammolarini o'rganish yuzasidan boy tahliliy material bo'lib xizmat qilishi mumkin. Har qanday nutqiy faoliyat, shu jumladan, tavsiyanomalar yozish va ulardan foydalanish jarayoni ham muayyan kommunikativ vaziyat doirasida amalga oshiriladi. Aynan mana shu kommunikativ vaziyatning xususiyatlari so'zlovchi (adresant)ni muayyan nutqiy aktga va ushbu aklardan kelib chiqqan holda tinglovchi (adresat)ni ma'lum bir harakatga undaydi.

Binobarin, shu o'rinda **tavsiyanomalarning tarkibiy qismlarini** ham eslab o'tish maqsadga muvofiq sanaladi. Fransuz tilida tavsianoma matnlari odatda quyidagi elementlardan iborat: (1-rasm)

1. **Tavsiyanoma yuboruvchisining ma'lumotlari (les coordonnées de l'expéditeur):** Bunga ism, lavozim, ish joyi va aloqa ma'lumotlari kiradi.

2. **Qabul qiluvchining ma'lumotlari (les coordonnées du destinataire):** Bu odatda qabul qiluvchining tashkiloti yoki ismi va lavozim, ish joyi va aloqa manzillari bilan bog'liq ma'lumotlar beriladi.

3. **Xat yozilgan joy va sana (lieu, date):** Masalan, *Samarcande, le 17 février 2019* kabi yozuvlar hujjatning kontekstini ham belgilaydi.

4. **Xat yozilishidan maqsad (objet):** Tavsiyanomaning mazmuni yoki maqsadi qisqacha bayon qilinadi. *Masalan, Objet : Lettre de recommandation ; Lettre de recommandation.*

5. **Murojaat shakli (forme d'appel):** Tavsiyanoma "*Madame/Monsieur*" kabi so'zlar bilan boshlanishi mumkin.

6. **Asosiy qism (le développement):** Tavsiya qilinayotgan shaxs haqida batafsil ma'lumot beriladi.

7. **Xushmuomalalik shakli (formule de politesse):** Hujjat odatda adresatga hurmat ko'rsatgan holda xushmuomalalik shakllari bilan yakunlanadi.

8. **Imzo (signature):** Tavsiyanoma muallifi o'z imzosi orqali hujjatning haqiqiylikini tasdiqlaydi.

1-rasm.

[NOM ET PRENOM DE L'EXPEDITEUR]	
[TITRE / POSTE OCCUPÉ]	
[NOM DE L'ENTREPRISE]	
[ADRESSE DE L'ENTREPRISE]	
[N° DE TEL. / EMAIL]	
	[NOM ET PRENOM DU DESTINATAIRE]
	[TITRE / POSTE OCCUPÉ]
	[NOM DE L'ENTREPRISE]
	[ADRESSE DE L'ENTREPRISE]
	[N° DE TEL. / EMAIL]
	[LIEU], [DATE]
Objet : Lettre de recommandation pour [Marie et Dupont de l'employé]	
Madame, Monsieur,	
C'est avec un grand plaisir que j'ai eu l'opportunité de travailler aux côtés de [Marie Dupont] quand il/elle a occupé le poste de [INTITULÉ DU POSTE] du [DATE DE DÉBUT] au [DATE DE FIN].	
Au cours de cette période, [Marie Dupont] s'est pleinement investi(e) dans les missions qui lui ont été confiées. En outre, il a su prendre les bonnes initiatives en temps voulu et il a su s'adapter quand cela a été nécessaire.	
Je me tiens à votre disposition pour toute demande d'information complémentaire concernant Monsieur/Madame (<i>indiquer ici le nom du salarié/stagiaire</i>) et vous prie de croire en mes salutations respectueuses.	
	[NOM, PRÉNOM ET SIGNATURE]

Tavsiyanomalarning tarkibiy qismlarini kengroq tushunish kommunikativ vaziyatni va tavsiyanoma matnining pragmatik funksiyasini tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki tavsiyanomalarning har bir tarkibiy qismi alohida maqsadga xizmat qilishi va matnning mazmunini to'g'ri tushunishga yordam berishi mumkin.

Muloqot modelini birinchi marta rus va amerika tilshunosi R.Yakobson taklif qilgan.[13, B.376] U bu model quyidagi elementlardan tashkil topishini ta'kidlab o'tadi: *adresant (yo'lovchi) – xabar – adresat (qabul qiluvchi) – kontekst – aloqa – kod.*

Yakobsonning fikriga ko'ra, bu model tilning bir qancha asosiy funksiyalariga mos keladi. Xabar muallif fikrlarini ifoda etganligi tufayli **ekspressiv** funksiyani, adresatga ta'sir ko'rsatishi bilan **konativ** funksiyani, til vositalari yordamida shakllanishi bilan **poetik**, aniq mazmunni aks ettirishi tufayli **referensial** funksiyani bajaradi va uning aloqa vositalarini tashkil etishi esa **fatik** funksiyani, matn tuzilishi esa **metalingvistik** funksiyani ta'minlaydi.

Umuman olganda, R. Yakobson tomonidan taklif qilingan muloqot modeli muloqot jarayonining asosiy komponentlarini tizimli ravishda

tasvirlanganligi bilan ahamiyatlidir. Shu tariqa, bu model tilning funksional imkoniyatlarini tahlil qilishga imkon beradi. Ushbu model nutqning maqsadi, ishtirokchilari va vositalarini aniqlashga yordam berganligi sababli kommunikativ vaziyatning pragmatik tahlilida asosiy o'rinni egallashi mumkin. Bu model orqali kommunikativ vaziyatda nutq ishtirokchilarining o'zaro ta'siri va xabarni shakllantirishda qanday strategiyalar qo'llanganini tahlil qilish mumkin bo'ladi.

Ma'lumki, *kommunikativ vaziyat* – ikki yoki undan ortiq kishilar nutqiy muloqotidagi vaziyatni ifodalaydi.[8, B.32]

Shuningdek, rus tilshunosi N.I.Farmonovskaya *kommunikativ vaziyat* deganda, muloqotning tashqi shartlari va muloqot ishtirokchilarining ichki holatlari majmuasini tushunadi.[12, B.42] Uning fikricha, bu majmua bir tomondan nutqni shakllantiradi, ikkinchi tomondan esa nutqda o'z aksini topadi. Kommunikativ vaziyatda asosiy tarkibiy qismlar muloqot ishtirokchilari – adresant va adresat hisoblanadi. Ular muloqot ishtirokchilari sifatida ikkita jihatni birlashtiradi: birinchidan, o'z xalqi, madaniyati va ijtimoiy muhitiga xos umumiy belgilarni; ikkinchidan, o'zlariga xos bilim, fikr, qiziqish, baho va munosabatlarni. Adresant muloqotga kirishish sababini anglagan holda, adresat haqida ma'lum bir tasavvurga ega bo'ladi va bu tasavvur asosida u umumiy bilimlardan foydalanadi, mavzuni aniqlaydi va o'z fikrlarini ifodalash uchun mos uslubiy shaklni tanlaydi.

Tilshunos olim E.S.Aznaurova kommunikativ-pragmatik vaziyatning asosiy parametrlari asosida so'zning lingvopragmatik tahlil tamoyillarini nazariy jihatdan ishlab chiqadi va bu nazariyani rivojlantiradi.[9, B.38] Ushbu vaziyat aniq bir shakl asosida tashkil topgan bo'lib, bir nechta tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Tilshunoslikda bu tarkibiy qismlar ko'p holatlarda *kommunikativ vaziyatning komponentlari* deb ham ataladi. Tilshunos olim I.P.Susov nutqiy harakat – fikr bildirish nurtayi nazaridan kommunikativ vaziyatning tuzilishini quyidagicha aniqroq belgilaydi: «Я — сообщаю - тебе - в данном месте - в данное время - посредством данного высказывания - о данном предмете - в силу такого-то мотива или причины - с такой-то целью или намерением - при наличии таких-то предпосылок или условий - таким-то способом» (*Men – xabar bermoqdaman – senga – ushbu joyda – ushbu vaqtda – ushbu fikrni – ushbu sabab yoki motiv asosida – ushbu maqsad yoki niyat bilan – ushbu sharoit yoki asoslar mavjudligida – ushbu usul yordamida – muallif tarjimasini*) [10, B.9].

Tilshunosning ushbu ta'rifi nutqiy harakatni pragmatik nurtayi nazardan aniqlashtiradi va kommunikativ vaziyatning asosiy komponentlarini ajratib ko'rsatadi. Ushbu yondashuv kommunikativ vaziyatni batafsil tahlil qilish imkonini beradi. Chunki bu ta'rifda nutqiy harakatning mazmuni, maqsadi va shartlari aniq ko'rsatilganligini ko'rishimiz mumkin.

Shu o'rinda aytib o'tish joizki, bu tadqiqot ishida rasmiy-idoraviy ish hujjatlarining xizmat mavqeiga ko'ra tasniflanishi asosida guruhlangan ma'lumot-axborot hujjatlari tarkibiga kiruvchi tavsiyanomalar [11, B.29-34] matnida nutq aktlarining voqelanishi bilan bog'liq muammolarni o'rganishga alohida e'tibor qaratilganligi bois, tadqiqot obyekti sifatida biz Fransiyaning "Lions Club de France" tashkiloti tomonidan e'lon qilingan "AMICIF" loyihasida ishtirok etgan nomzodlar uchun o'qituvchilar tomonidan fransuz tilida yozilgan tavsiyanomalar hamda nomzodlarni korxonaga yoki tashkilotlarga ishga qabul qilish maqsadida yozilib, ochiq internet tarmoqlarida joylashtirilgan haqiqiy tavsiyanoma matnlari tanlab oldik. Shuningdek, tadqiqot davomida tavsiyanoma yozish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beruvchi turli xil qo'llanmalar va o'quv darsliklari tarkibida keltirilgan namunaviy tavsiyanoma matnlari tahlil obyekti sifatida tanlandi va o'rganildi. Bu yondashuv orqali tadqiqot natijalarining yanada chuqur va keng qamrovli bo'lishini ta'minlashga harakat qildik.

Quyida biz fransuz tilidagi tavsiyanomalarning xususiyatlaridan kelib chiqib, har bir kommunikativ vaziyat komponentiga alohida-alohida to'xtalib o'tamiz.

1. **So'zlovchi (adresant-muallif).** Tavsiyanoma berayotgan shaxs (adresant) hujjat matnida o'zining nufuzli mavqeini ko'rsatishi kerak. Ma'lumki, tavsiyanomalar ma'lum bir tashkilot muassasa ma'muriyati yoki alohida shaxs tomonidan berilishi mumkin. [1, B.305] Odatda ular biron tashkilot nomidan yuqori lavozimdagi rahbar, professor yoki boshqa nufuzli shaxs bo'lishi mumkin. Ushbu shaxsning mavqei tavsiyanomaning kuchini va ishonchliligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu holatda adresantning roli juda muhim, chunki uning nurtayi nazari yoki tavsiyasi qabul qiluvchi (adresat) uchun katta ahamiyatga ega.

2. **Tinglovchi (adresat-qabul qiluvchi).** Tavsiyanoma matnida ma'lumotlar bevosita tavsiyanomani qabul qiluvchiga (adresat)ga qaratiladi. Bu odatda universitet, ish beruvchi yoki boshqa tashkilot bo'lishi mumkin. Tavsiyanoma qabul qiluvchi tashkilot yoki shaxs biron nomzodni ishga yoki o'qishga qabul qilish jarayonida nomzodning shaxsiy va kasbiy ko'nikmalari haqida yetarlicha ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lish uchun tavsiyanomaga muhtoj bo'ladi, shuning uchun adresatning ehtiyojlari va talablari matnni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

3. **So'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi o'zaro munosabat.** Tavsiyanomada adresant va adresat o'rtasidagi munosabatlar juda muhim sanaladi. Chunki, adresant yuqori lavozimdagi rahbar yoki mutaxassis bo'lsa, adresat bu tavsiyanomani o'qiydi, nomzodni tanlab olish uchun uni asos qilib oladi va qaror qabul qiladi. Munosabatlar ko'pincha professional va rasmiy kontekst (vaziyat)dan kelib chiqadi. So'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi aloqalar aniqlikni, ishonchlilikni va o'zaro hurmatni ta'minlashi kerak, chunki ushbu

tavsiyanoma matni orqali tavsiyanoma muallifi haqidagi ma'lumotlari (ishonchlilikni ta'minlash maqsadida) va tavsiflayotgan shaxsning yutuqlari adresatga yetkaziladi.

4. **Muloqotning emotsional ohangi (rasmiy, neytral, yoki do'stona).** Tavsiyanoma matnining ohangi asosan rasmiy va neytral xususiyatga ega bo'ladi. Emotsional ohangda hech qanday nosamimiylik yoki norasmiylik bo'lmasligi kerak, chunki tavsiyanoma o'ta professional hujjat turlaridan biri hisoblanadi. Bu matnning asosiy maqsadi – shaxsning kasbiy yutuqlarini yoki xususiyatlarini tasvirlash va ularni qabul qiluvchiga aniq va rasmiy tarzda yetkazishdir. Shuning uchun, muloqotning ohangi rasmiy va obyektiv bo'ladi, umuman olganda tavsiyanoma matni jiddiy va mulohazali bo'lishi kerak.

5. **Muloqotning maqsadi.** Tavsiyanomaning asosiy maqsadi qabul qiluvchiga tavsiyanomada ko'rsatilgan shaxsning kasbiy malakasini, yutuqlarini haqida axborot bergan holda uning nomzodini qo'llab-quvvatlashdir. Buni inobatga olsak, bunday matn o'qish yoki ish joyiga ariza topshirgan shaxsni tavsiflaydi va uni qabul qiluvchiga taqdim etish orqali, ularning qaroriga ta'sir o'tkazadi. Tavsiyanoma qabul qiluvchi tashkilot yoki shaxsning tavsiya etilgan shaxsni yaxshi tanib olishi va u bilan ishlashi uchun zarur ma'lumotlarga ega bo'lishini ta'minlash maqsadida yoziladi. Shuningdek, tavsiyanoma matnida tavsiya qilinayotgan shaxsning malakasi, mutaxassis sifatidagi qobiliyatlari, axloqiy jihatlari, kasbiy faoliyati baholanadi. Nomzodning tavsiya etilayotgan lavozim yoki tashkilotga mos kelishi va unga a'zo bo'lishga layoqatli ekanligi haqida ishonch bildiriladi.[4, B.41] Shuni e'tibordan chetda qoldirmaslik kerakki, tavsiyanomalar matnida nafaqat axborot uzatish maqsadi, balki adresatga nutqiy ta'sir o'tkazish orqali nomzodni belgilangan dasturga yoki ishga qabul qilinishi uchun tavsiya qilish va undash aktlari ham namoyon bo'ladi.

6. **Muloqot vositasi (til yoki uning tarmoqlari – dialekt, uslub, shuningdek, paralingvistik vositalar – imo-ishoralar).** Yuqorida ta'kidlaganimizdek, tavsiyanomalar rasmiy xususiyatga ega bo'lib, sof adabiy til xususiyatlariga tayangan holatda rasmiy uslubda yoziladi. Ushbu uslubda dialektlarga xos yoki norasmiy lisoniy birliklardan foydalanilmaydi. Imo-ishoralar yoki paralingvistik vositalar bu matnda qo'llanilmaydi, chunki tavsiyanoma yozma hujjat bo'lib, yozma nutq orqali ma'lumot yetkazishga qaratilgan. Tavsiyanomalar ham rasmiy-idoraviy ish hujjati hisoblangani uchun ularda ham bu uslubning asosiy xususiyatlari – aniq va qisqa bo'lishligi, kasbiy terminlar, so'z birikmalari, maxsus atamalar va tayyor sintaktik strukturalar keng qo'llanilishi mumkin.[5, B.72] Shuning uchun, bu turdagi matnlarda so'zlarning aniq va lo'nda ishlatilishi muhimdir, bu tavsiyanomalarning maqsadini va unda berilayotgan ma'lumotlarning adresat tomonidan tez, oson va to'g'ri tushunilishi uchun zaruriy omil sanaladi. Bularning barchasi tavsiyanomalar matnining tushunarli va lo'nda bo'lishini ta'minlaydi.

7. **Muloqot usuli (og'zaki yoki yozma, kontaktli yoki distantli).** Ma'lumki, muloqotning turli usullari mavjud. Bunday usullar muloqotning

shakli, uning vositalari va mazmuniga qarab farqlashimiz mumkin. Bu tasnif asosida ogʻzaki va yozma muloqot, kontaktli (bevosita) va distantli (masofali) usullarga boʻlgan holatda tahlil qilish maqsadga muvofiq sanaladi.

Tavsiyanomalar yozma nutq shaklida boʻladi va ularni muloqotning distantli usuliga kiradi. Yozma shakldagi tavsiyanoma ogʻzaki muloqotdan keskin farq qiladi, chunki unda axborot qogʻozga yozilgan yoki elektron shakldagi hujjat koʻrinishida ifodalanadi. Bizga maʼlumki, ogʻzaki muloqot vaqtida fikr almashuv yuzma-yuz yoki, bugungi kunda, telefon orqali tezkor amalga oshiriladi, biroq yozma shakl axborotni puxta oʻylab, aniq va tushunarli qilib yetkazishni talab etadi.

Yuqorida taʼkidlaganimizdek, tavsiyanomalar rasmiylik darajasi va aniqligi bilan ajralib turadi. Tavsiyanoma matni adresatga nomzod haqidagi aniq, ishonchli maʼlumotlarni taqdim etadi. Adresat bunday maʼlumotlarga asoslanadi, bu holat maʼlum bir qaror qabul qilish jarayonini osonlashtiradi. Ogʻzaki shaklda bu darajada aniqlikni taʼminlash qiyin boʻlishi barchamizga maʼlum, chunki ogʻzaki muloqotda maʼlumotlarni uzatishda va qabul qilishda tushunmovchiliklar yoki notoʻgʻri talqin qilish ehtimoli yuqori boʻladi.

Tavsiyanomalardagi muloqot jarayoni kontaktli muloqotdan farqli ravishda bevosita muloqotni vujudga keltirmaydi. Masalan, adresant va adresat maʼlum bir joyda uchrashmasa-da, yozma shakldagi tavsiyanoma vositasida muloqot amalga oshiriladi. Bu holatda tavsiyanoma matni asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Adresat tavsiyanomani tushunadi va oʻz qarorlarini qabul qilish uchun zarur boʻlgan axborotni aynan mana shu tavsiyanoma matnidagi maʼlumotlardan oladi.

Shuningdek, muloqot shakllari xususiyatlaridan kelib chiqadigan boʻlsak, tavsiyanomalar yana bir xususiyatga ega, yaʼni tavsiyanomalar tarixiy hujjat sifatida hujjatlar arxivida saqlanishi mumkin, bunday xususiyat ularni qayta koʻrib chiqish yoki kelajakda foydalanish imkoniyatini yaratib beradi.

Umuman olganda, yozma va distantli muloqot usuli sifatida tavsiyanomalar zamonaviy muloqotning ajralmas qismiga aylana oladi.

8. Muloqot joyi. Tavsiyanomalar koʻpincha rasmiy muhitda: ish joyi yoki oʻquv muassasasi doirasida yoziladi. Bu joylar tavsiyanoma matni koʻproq kasbiy qarorlar qabul qilish ishlatilganligi sababli muloqotning rasmiy tabiatiga mos keladi. Muloqot joyi tavsiyanomaning kontekstiga va maqsadiga muvofiq ravishda belgilanishi kerak. Bu joy oʻquv muassasasi yoki ish joyi boʻlishi mumkinligini inobatga olsak, u tavsiyanomaning rasmiy xususiyatini kuchaytiradi. Shuningdek, fransuzcha tavsiyanomalar matnida faqat

tavsiyanoma yozilgan sana va shahar quyidagi shaklda aniq ko'rsatiladi.
“*Smolensk, le 13 février 2019*”

Yuqorida ko'rib chiqqan komponentlarining har biri kommunikativ vaziyatning ijtimoiy va pragmatik jihatlarini namoyon etadi va tavsiyanomaning adresant maqsadlariga muvofiqligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bu komponentlar o'zgarishi mumkin va ularning o'zgarishi bilan kommunikativ vaziyat ham o'zgarib boshlaydi.[2, B.60] Misol sifatida dars jarayonini olaylik. Darsda o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi muloqot o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi norasmiy suhbatdan farq qiladi. Bunga sabab qilib dars davomida muloqot rasmiy til va o'quv jarayoniga mos ravishda amalga oshirilishini zarurligini, shuningdek, maqsad bilim almashish va o'qitish ekanligini ko'rsatishimiz mumkin. Demak, rasmiy-idoraviy ish hujjatlari turli xil turlarga bo'linar ekan, ulardagi kommunikativ vaziyat ham yuqorida sanab o'tilgan komponentlarning xususiyatlariga ko'ra o'zgarishi mumkin ekan. Masalan, Shikoyat arizalarning muloqot maqsadi biror bir holat yoki voqea-hodisa yuzasidan o'z noroziliklarini ifodalash bo'lsa, tavsiyanomalarda nomzod haqidagi ma'lumotlarni uzatish va uni tavsiya qilish asosiy o'rinni egallaydi. Shuning uchun kommunikativ vaziyat ham bir-biridan farq qiladi.

Kommunikativ jarayonni murakkab ko'rinishdagi “*aloqaning tashqi shartlari va muloqotchilarning nutqi ko'rinishi - fikr ifodalashi, diskursning ichki tuzilishi*” sifatida belgilash mumkin.[12, B.42] Demak, kommunikativ jarayon murakkab ko'rinishda amalga oshadigan aloqa ekan, *aloqaning tashqi shartlari*, ya'ni bu muloqotning amalga oshishi uchun zarur bo'lgan tashqi omillar (joylashuv, vaqt va boshqa vositalar) hamda kommunikatsiya ishtirokchilarining holati va *muloqotchilarning nutq faoliyati*, ya'ni ularning fikrni ifodalash usullari va nutq mazmuni juda muhim ehamiyatga ega. Shunday ekan, kommunikativ jarayon nafaqat tashqi omillarni, balki kommunikativ vaziyat bilan birgalikda muloqot ishtirokchilarining fikrlarini shakllantirish va ularni ifodalash usullarini ham qamrab oladi.

Muloqot ishtirokchilarining aloqa vaziyatidagi o'zaro ta'siri bir qator bosqichlarda amalga oshadi. Ushbu bosqichlar muloqot jarayonining mantiqiy rivojlanishi va samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ular quyidagicha tasniflanadi:[6, B.52]

- **Aloqa o'rnatish:** Tavsiyanoma matni odatda salomlashish yoki hurmat ko'rsatish ifodalaridan boshlanadi. Bunday tarzda nutqni boshlash adresant va adresat o'rtasida aloqa o'rnatishning dastlabki bosqichi hisoblanadi. Fransuz tilida murojaatlar “*Madame, Monsieur*”, (adresat jinsi adresant uchun noaniq bo'lganda) yoki “*Monsieur*”, “*Madame*” kabi so'zlar bilan boshlanadi. Bu esa nafaqat til vositalarini tanlashga, balki matn ohangiga ham ta'sir qiladi.

- **Mavzuni rivojlantirish:** Ushbu bosqichda muallif tavsiya qilinayotgan nomzodning kasbiy ko'nikmalari, malakasi va yutuqlarini batafsil yoritadi.

Fransuz tilidagi tavsiyanomalarda bu qism, odatdagidek, qat'iy rasmiy uslubda yoziladi va aniq dalillarga asoslanadi. Masalan, quyidagi haqiqiy tavsiyanomadan olingan parchaga e'tibor qaratishimiz mumkin:

Diego XXX² suit nos cours depuis 2020. Il terminera le niveau B2 en juin 2022. Depuis tout jeune, il a été sensibilisé à l'enseignement des langues. Il en fait un défi quotidien. Après avoir validé un premier diplôme en administration et affaires internationales. Il s'apprête à démarrer un cursus en traduction et interprétariat trilingue.

De plus, il démontre un grand intérêt pour la culture française et l'histoire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a choisi le Centre International Francophone Sud-est à Marseille. Ce séjour représente pour lui une grande opportunité de pouvoir échanger avec d'autres jeunes sur des thématiques riches d'enseignement. Il est également très motivé pour partager et débattre en apportant sa culture.

Yoki quyidagi namuna sifatida yozilgan tavsiyanoma modelidan parchaga e'tibor qaratamiz :

Au sein de notre société, Monsieur/Madame (indiquer ici le nom du salarié/stagiaire concerné) a ainsi acquis de solides compétences en matière de (indiquer les compétences acquises. Par exemple : prospection commerciale, l'utilisation du Pack Office, les connaissances manuelles en, etc.).

Elle/Il a exercé ses fonctions avec (décrire ici les qualités professionnelles du salarié : rigueur, dynamisme, motivation, ponctualité, sérieux, précision, discipline...) et était particulièrement apprécié(e) par ses collègues et sa direction pour (indiquer ici ses qualités humaines).

Yuqoridagi parchalarning ikkalasida ham tavsiya qilinayotgan shaxsning fazilatlarini, malakasini va yutuqlarini batafsil yoritishga e'tibor berilgan.

- **Dialogni tugatish:** (Tavsiyanoma matni yozma nuqt shakllaridan biri sanalganligi uchun, bu yerda yozma nuqtqa xos muloqot nazarda tutilmoqda.) Tavsiyanoma odatda muloyim ohangda yakunlanadi, bunda adresant o'z yordamini taklif qiladi yoki adresatga qaror qabul qilish jarayonida muvaffaqiyatlar tilaydi. Kelgusidagi aloqaga ochiq ekanligini ta'kidlaydi. Masalan : *“Notre service des Ressources Humaines reste à votre disposition pour tout complément d'information. Veuillez agréer, Madame, Monsieur l'expression de mes salutations les plus distinguées.”*

Matnda ishlatilgan jummalarni kommunikativ vaziyat bilan bog'liq jihatlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Chunki matn ichida deskriptiv (tavsifiy) bo'lmagan so'zlarni ishlatishda kommunikativ vaziyat hal qiluvchi rol o'ynaydi. Matndagi biror jumla orqali ifodalangan propozitsiyaning (asosiy

² Haqiqiy tavsiyanoma matnlarini tahlil qilishda mualliflarning shaxsiy ma'lumotlari xavfsizligini ta'minlash maqsadida ba'zi o'rinlarda shaxsiy ma'lumotlarning ayrim qismlari XXX tarzida sir saqlandi. Bu o'zgarishlar tadqiqot maqsadi va uning ilmiy saviyasiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.

hukmning) to'g'ri anglanishi uchun nutq ishtirokchilarining barchasi kommunikativ vaziyatni yaxshi bilishi va uni yaxshi anglab yetishi lozim. Faqat shunday sharoitdagina adresant tomonidan bayon etilgan jumlada qo'llangan deskriptiv bo'lmagan so'zlarning qanday nutq aktini yuzaga keltirayotgani aniqlanadi.

Masalan, biz tahlil qilgan materiallarda qabul qiluvchi (adresat) haqida to'liq ma'lumot berish o'rniga, «*À l'attention des responsables du LIONS CLUB*» kabi jumlar ishlatilgan. Bu holatda tavsiyanoma muallifining adresat shaxsini to'g'ridan-to'g'ri tanimasligi yoki u haqidagi ma'lumotlarga ega emasligi ko'rinib turadi. Biroq muallif «*À l'attention de...*» (*e'tiboriga*) jumlasini yordamida nutqni tashkilot (*LIONS CLUB*)ning tegishli mas'ullariga qaratadi. Ayrim holatlarda qabul qiluvchi tashkilot mas'ullariga murojaat qilinishi yashirin (implisit) tarzda matn mazmunidan anglashiladi. Bu ma'lumotlar odatda tashkilot nomi yoki u haqidagi boshqa ma'lumotlar orqali, masalan, tavsiyanoma matnining asosiy qismida keltiriladi (*...participer au programme d'échange des Lions Club...*). Bunday hollarda, o'quvchi matn mazmunini to'liq tushunish uchun ushbu tashkilot haqidagi o'z kognitiv bilimlariga tayanishi kerak bo'ladi. Umuman olganda, ushbu lisoniy vositalar yordamida tavsiyanoma matnidagi kommunikativ vaziyat yanada aniqroq namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, fransuz tilidagi tavsiyanomalar matnida kommunikativ vaziyatning ifodalanishi aniq strukturaga va ijtimoiy-me'yoriy tamoyillarga asoslangan. Ushbu tamoyillar tavsiyanomalarni yozishda nafaqat mazmuniy jihatlarni, balki tilni qo'llashning samaradorligini ham belgilaydi. Umuman olganda, kommunikativ vaziyatda adresant va adresatning nutq harakatlari, ijtimoiy-psixologik rollari hamda noverbal komponentlari muloqotning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi va bu komponentlar alohida tahlilni talab qiladi.

Иқтибослар / Сноски / References

1. Aminov M., Madvaliyev A., Mahkamov N., Mahmudov N. Davlat tilida ish yuritish. – T. : O‘zbekiston nashriyoti, 2020. – B. 528.
2. Elova D., Safarova G. Sotsiolingvistika. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. Toshkent – 2021, – B. 100.
3. Fayzullaev Kh. Formal writing style in french language and its development// International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. №. 6. – С. 847-849
4. Jo‘rayev Z.M., Zamonaviy davlat ish yuritish nazariyasi, amaliyoti boshqaruvni me‘yorish hujjatlar bilan ta‘minlash. O‘quv-uslubiy qo‘llanma, - T., Tafakkur bo‘stoni, 2011. – B. 256.
5. Mahmudov N., Rafiyev A., Yo‘ldoshev I., Davlat tilishida ish yuritish, Akademik litseylar uchun darslik, 5-nashr –T., Cho‘lpon, 2010. – B.128.
6. Pardayev Z. Pragmatik lingvistika. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. – Samarqand. 2013. – B.104.
7. Suvonova N. 2023. Imperativ paremiyalarning kommunikativ-pragmatik xususiyatlari (fransuz tili materialida). Xorijiy lingvistika va lingvodidaktika. 1, 1 (Jan. 2023), -B.20–28. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol1-iss1-pp20-28>.
8. Usmonova Sh., Bekmuhamedova N., Iskandarova G. Sotsiolingvistika. – Toshkent: Universitet, 2014. – B. 84.
9. Азнаурова Э.С. Прагматика художественного слова. - Ташкент, 1988. - С. 216.
10. Сусов И. П. Прагматическая структура высказывания // Языковое общение: единицы и регулятивы. - Калинин, 1986. С. 7 – 12.
11. Файзуллаев Х. Fransuz va o‘zbek tillarida rasmiy-idoraviy hujjatlar nomenklaturasi va klassifikatsiyasi //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 29-34. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol1-iss4-pp29-34>
12. Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. - М., Рус. яз., 2002. – С. 216.
13. Якобсон Р.О. Избранные работы М.: Прогресс, 1985. — С. 460.
14. Suvonova, N.N. Fransuz ertaklaridagi hurmat tamoyilining intensional xususiyatlari. // Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalar 1.1 (2024): 380-382.
15. Сувонова Н. [Comparative analysis of the “white colour” in linguistics, psychology and the “holy qur'an”\(in the example of French and Uzbek\)](#). - Международный журнал: “Язык, образование, перевод”, 2021 [Том 4 № 2](#).
16. Сувонова Н. Некоторые проблемы перевода узбекских пословиц на французский язык //Ученый XXI века. Международный научный журнал № 2-5 (15), 2016. –С. 46-49.
http://www.uch21vek.com/assets/uch21vek_2_5_2016.pdf